

ЗАМОНАВИЙ ДЕҲҚОНЧИЛИКДА СУЛИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ

¹Абдуллаев Журахон Сайдахмедович, ²Азизов Кобулжан Кахраманович, ³Abdullaev Jurakhan Saidakhmedovich, ⁴Azizov Kobuljan Kahramanovich

¹Соискатель Научно–исследовательский институт зерна и зернобобовых культур
Национальный центр знаний и инновации в сельском хозяйстве

²д.н.ф.с.х.(PhD), старший научный сотрудник

Национальный центр знаний и инновации в сельском хозяйстве

Научно-опытная станция кормовых культур

³Independent researcher of the Scientific Research Institute of Cereal Leguminous Crops,
National Center for Knowledge and Innovation in Agriculture

⁴doctor of philosophy of agriculture (PhD), senior researcher,

Scientific-experimental station of food crops

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14021140>

Аннотация. Сули нафақат яхши таомлар тайёрлаида ишлатиладиган донли экин сифатида эмас, балки қишлоқ хўжалигида қўп тармоқли фойдаланиладиган экиндр. Сули, шунингдек, яхши озуқавий қийматка эга бўлган тичан ёки силос сифатида чорва молларини боқили учун етиштирилади. Бундан ташқари, сули экини тупроқни ҳимоя қилувчи ажойиб юқори биомасса қопламали экиндр.

Сули экинлари жуда чидамли ва ноқулай шароитларга мослаша олади, аммо сули етиштириши ҳали ҳам доимий мониторингни талаб қилади. Тўғри сугориши, ўғитларни ўз вақтида қўллаш, зараркунандалар ва касалликларга қарши курашиши сули далаларини парвариши қилишининг муҳим таркибий қисми бўлиб қолмоқда. Ушбу мақола сули етиштириши технологиясининг хусусиятларини очиб беради ва уларни қандай қилиб илжори бориши самарали етиштиришини айтиб беради.

Калим сўзлар: сидерат экин, қатор ораси, қимматли хўжалик белгилари, экин чуқурлиги, мақбул ҳарорат, яшил масса, 1000 дон дон оғирлиги.

Аннотация. Овес—это не только зерновая культура, используемая при приготовлении полноценного питания, но и универсальная сельскохозяйственная культура. Овес также выращивают на корм скоту в виде сена или силоса с хорошей питательной ценностью. Кроме того, овес является превосходной покровной культурой с высоким содержанием биомассы, защищающей почву.

Посевы овса очень устойчивы и способны адаптироваться к неблагоприятным условиям, однако выращивание овса все же требует постоянного контроля. Правильный полив, своевременное внесение удобрений, борьба с вредителями и болезнями остаются важными составляющими ухода за полями овса. В данной статье раскрываются особенности технологии выращивания овса и рассказывается, как его выращивать максимально эффективно.

Ключевые слова: сидерат, междурядье, ценные хозяйственные признаки, глубина посева, оптимальная температура, зеленая масса, масса 1000 зерен.

Abstract. Oats are not only a grain crop used in the preparation of complete nutrition, but also a universal agricultural crop. Oats are also grown for cattle feed in the form of hay or silage with good nutritional value. In addition, oats are an excellent cover crop with a high content of biomass that protects the soil.

Oat crops are very resistant and can adapt to adverse conditions, but growing oats still requires constant monitoring. Proper watering, timely fertilization, pest and disease control remain important components of caring for oat fields. This article reveals the features of oat cultivation technology and tells how to grow it as efficiently as possible.

Keywords: green manure, row spacing, valuable economic characteristics, sowing depth, optimal temperature, green mass, thousand-kernel weight.

Замонавий деҳқончиликда, юқори ва сифатли дон ишлаб чиқариш асосий вазифа бўлиб келмоқда. Бошоқли дон экинлардан бири бўлган буғдой нон ишлаб чиқаришда энг муҳим экинлардан бири эканлиги ҳаммамизга маълум. Бугунги кунда сули дунё деҳқончилигида 13,3 млн. гектар майдонда экилиб ҳосил олинмоқда. Унинг ўртача ҳосилдорлиги гектаридан 18,5 центнер, ялпи ҳосилдорлик 24,6 млн. тоннани ташкил этади.

Дунёда экилиш майдони бўйича сулининг 80 % дан ортиғи Фарбий европа, АҚШ ва Канада, Болтиқ бўйида, Белоруссия, Россия Федерацияси ва Украина мамлакатларига тўғри келади. Ялпи ишлаб чиқариладиган сули донининг 25 % дан ортиғи Россия ва Украина давлатлари ҳиссасига тўғри келади.

Мамлакатимизда сулини етиштириш, юқори ва сифатли дон ҳосили олишга эришиш учун қулай бўлган ҳудудлар Фарғона водийси вилоятлари, Тошкент вилояти, Сурхондарё, Қашқадарё, Хоразм, Бухоро, Самарқанд ва Навоий вилоятлари ҳисобланади.

Сули донида асосан В турига мансуб витаминлар мавжуд бўлиб, витаминдан ташқари тузлар, темир бирикмалари ва фосфор бор. Сули донида 10–15 % оқсил, 40–45 % крахмал ва 4–6% мой, 13–13,5 % тўқима, 4 % кул ҳада 11 % сувни ташкил қилади. Сули ёрмаси таркибидаги оқсиллар инсон ва ҳайвонлар организми учун зарур бўлган қимматли аминокислоталар (аргинин, гизтирин, лизин ва тирптофан) га бойдир.

Булардан ташқари минерал тузлар, темир бирикмалари ва фосфор миқдори кўп бўлганлиги учун парҳез таомлар ва болалар овқати тайёрлашда кенг фойдаланилади. Сули сомони ва тўпони тўйимлилиги жиҳатдан бошқа ғалла экинларидан устун туради. Сули бир йиллик дуккакли экинлар (вика, кўк нўхат, бурчоқ) билан бирга пичан тайёрлашда кўкат озуқа учун ва силос бостиришда кўп ишлатилади.

Сули донида буғдой донига қараганда камроқ протеин мавжуд. Аммо, бошқа бошоқли экинлар билан таққослаганда таркибида кўпроқ фойдали элементлар бор. Улар фосфор ва бошқа муҳим аминокислоталарга бой.

Ботаник тарифи бўйича сули *Avena L.* авлодига киради. Шу авлодга мансуб бўлган кўп йиллик ва бир йиллик маданий ва ёввойи 70 та турлари учрайди. Оддий (*A. Sativa L.*), сули навлари византия (*A. Besantina L. Koch*) сулисига қараганда камроқ тарқалган. Қум сули (ёки айғир қиёқ *A. strigose Schreb.*) бегона ўт тарикасида учрайди. Экиладиган сулилардан ташқари, буғдой ва бошқа ғалла экинлари орасида учрайдиган ёввойи сули – ашаддий бегона ўт, қора кўза ёки қора сули (*A. Fatua L. va A. Ludoviciana Dur*) турлари мавжуд. Бу турлари Ўзбекистонда кам учрайди.

Сули физиолгик жиҳатда совуққа чидамли ўсимлик, қишлоқ хўжалиги экинларидан биринчилар қаторида далага уруғи қадалади, ҳаво харорати +2°C бўлганда униб чиқа бошлайди. У тупроқ танламайди, яъни, қумоқ, кучсиз шўрланган ва сув сатҳи яқин бўлган лойли тупроқларда ҳам ўсиши ўтказилган тажрибаларда ўз тасдиғини топган.

Сулидан ёқори ҳосил олиш кўп жиҳатда ерни тайёрлашга боғлиқдир. Уруғ экиладиган дала майдони кузда шудгорланган ва бегона ўт қолдиқларидан тозаланган

бўлиши керак. Ўрим йиғимдан кейин такрорий экин сифатида сули экиладиган дала майдони сомонларда тозаланган бўлса уруғ 5-7 см чуқурликка экилади, агар бегона ўт қолдиқларидан яхши тозаланмаган майдон бўлса экиш чуқурлигини 10-12 см. қилиб белгилаш лозим бўлади.

Ишлов бериш пайтида ва экишдан олдин ўғитларни қўллаш меъёрлари экин майдонлари ва тупроқ хусусиятларига боғлиқдир. Минерал ўғитларни қўллашнинг меъёрлари N45-60 P60-90 K50-60 кг ҳисобида берилади. Фосфорли ўғитлар дозасини ошириш ўсимликларнинг яшашга чидамлилигини оширишга ёрдам беради. Ҳосилдорликни ошириш учун ўғитларни қўллаш меъёрларини аниқлаш даланинг агрокимевий паспортидаги маълумотлардан фойдаланишни ўз ичига олади. Фосфорли ўғитлар дозасини ошириш сулини яшашга чидамлилигини оширишга ёрдам беради.

Хаддан зиёд азот бериш ўсимликни ғовлаб кетишига олиб келади, шу боис, бошоқлагандан сўнг азот миқдорини 50 фоизга камайтириш, фосфор ва калий миқдорини мос равишда 20-30 фоизга ошириш яхши натижа беради.

Хусусан, сули ўзидан кўп миқдорда кўк масса қолдириши билан бошқа кишлок хўжалиги экинларидан ажралиб туради.

Сулининг вегетатив ўсув даври 110-120 кунни ташкил қилиб, ўсимлик бўйи 94-120 см ни, ровак узунлиги 18-26 см ни, тупдаги поялар 2-6 тани, барглар сони 4-5 дона, рўвакдаги шохлар 4-7 та, бўғимлар сони 4-5 та, бир дона рўвак оғирлиги 2-6 граммгача, 1000 дона дон оғирлиги 47-49 граммни ташкил қилади.

Дунёнинг кўплаб кишлок хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчи давлатлари ичида Россия Федерацияси сули етиштириш бўйича пешқадам давлатлар қаторида туради. Агар 1992 йилда 8,5 миллион гектар майдонга сули экилган бўлса, 2022 йилда тахминан 2 миллион гектар, 2023 йилга келиб 1083 минг гектар майдонга сули экилган, ушбу етиштирилган маҳсулотни асосий қисмини Хитой халқ республикаси ва Монголия давлатига экспорт қилинган бўлса, кейинги ўринни Шимолий Корея давлати эгаллаган.

Сули эрталабки нонушта учун минералларга ва витаминларга бой энг яхши озиқ-овқат маҳсулотлари қаторида туради.

Forbes журналининг берган маълумотида кўра 2023 йилда Россияда етиштирилган сулининг 41,7 фоизини, 202 700 тоннаси қўшни мамлакатларга экспорт қилинган, асосий истемолчилар сифатида Хитой ва Монголия давлатлари ҳисобланади. Етиштирилган маҳсулотни сотиш 2024 йилнинг икки ойи мобайнида 15,7 млн. долларни ташкил этган, шундан 9 млн. доллар Хитой ва 3,5 млн. доллар Монголия улушига тўғри келади, сули донида бўлган талаб ўтган йилга нисбатан 10 баробарга ортганлигини кўрсатади.

Бирлашган миллатлар ташкилотининг БМТ (Food and Agriculture Organization of the United Nations) берган маълумотида кўра Хитойда етиштирилган сулининг 35-40 фоизи озиқ овқат учун, 55-60 фоизи чорва моллари учун озуқа ем-хашак сифатида фойдаланилади.

Сулини аҳоли ўртасида истеъмол қилиниши Хитойда 20 йил олдин 350 минг тоннани ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич 2023 йилга келиб 950 минг тоннани ташкил қилган. Бу кўрсаткич келажакда ортиб бориши таҳлилчилар томонидан башорат қилинмоқда.

Умуман олганда, дунё мамлакатларида сулига бўлган талаб кундан кун ортиб бормоқда. Сули ўсимлигини мамлакатлар кишлок хўжалиги иқтисодини ривожлантиришга ёрдам берадиган омиллари мавжуд бўлиб, бу маҳсулот кўпгина кишлок хўжалиги маҳсулотлари қаторида экспорт салоҳиятини оширишга хизмат қилади.

Озиқ-овқат саватининг хилма-хиллиги аҳолининг яшаш даражасини яхшилаш,. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётини ривожлантириш, чорвачилик соҳаси ўсишини таъминлаш ва янги босқичга олиб чиқиш учун қишлоқ хўжалигида экилиб истеъмол қилинаётган дон экинлари қаторига сули экинини киритиш, такрорий экин сифатида экин майдонларини кенгайтириш, янги навларни яратиш, ўсимликка ишлов бериш агртеологияларини ишлаб чиқиш бугунги куннинг талаби ҳисобланади, зеро пировардида озиқ-овқат ва аҳоли дастурхони тўқинлиги ҳамда фаровонлиги ётади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ҳ.Отабаева ва бошқалар. Ўсимликшунослик. Тошкент, “Меҳнат” 2000 йил, 268 бет.
2. Winfield, K. et al. (2017, April 28). Oats: paddock selection. The Department of Primary Industries and Regional Development, Government of Western Australia.
3. Rocateli, A., Marburger, D. (2017, June). Spring-Planted Oat for Grazing or Hay Production. Oklahoma State University Extension.
4. Barker, B. (1999, November 30). Fertilizing oats for yield and quality. Top Crop Manager.
5. <https://semena58.ru>